

Makalenin Türü/ Article Type : Araştırma Makalesi/ Research Article
Geliş Tarihi/ Date Received : 25.02.2025
Kabul Tarihi/ Date Accepted : 28.08.2025
Yayın Tarihi/ Date Published : 31.12.2025
Yayın Sezonu/ Pub Date Season : Güz/ Fall

İbn Rüşd ve Aristoteles: Felsefenin Batıya Yolculuğu

İlhan YILDIZ

Anahtar Kelimeler:

İbn Rüşd,
Aristoteles,
Skolastik felsefe,
Akıl-vahiy ilişkisi,
Averroizm.

ÖZ

Bu çalışma, İbn Rüşd'ü (Averroes) Batı felsefesi tarihinde yalnızca Aristoteles'in yorumcusu değil, akıl-vahiy ilişkisi ve çifte hakikat teorisi gibi özgün katkılarıyla rasyonalist bir sistem kurucusu olarak ele almaktadır. Amaç, onun felsefi mirasını skolastik düşüncenin evrimindeki yeri ve Doğu-Batı felsefi etkileşimindeki rolü açısından incelemektir. Yöntem olarak, İbn Rüşd'ün Aristoteles şerhleri ile *Fasl el-Makāl* ve *Tehâfütü't-Tehâfut* gibi temel eserleri bağlamsal, kavramsal ve karşılaştırmalı analiz yoluyla değerlendirilmiş; Latin Averroizm'in oluşumu ve Thomas Aquinas gibi skolastik filozoflarla girilen metodolojik tartışmalar üzerinden etkileri analiz edilmiştir. Sonuç olarak, İbn Rüşd'ün akıl ve vahiy aynı hakikatin farklı düzeyleri olarak gören yaklaşımı, Aristotelesçi epistemolojiyi İslam düşüncesiyle bütünleştirmiştir. Bu yaklaşım, Orta Çağ Latin dünyasında rasyonalist düşüncenin kurumsallaşmasına katkı sağlamış, Rönesans ve Aydınlanma'ya giden entelektüel temeli hazırlamıştır. Böylece İbn Rüşd hem tarihsel hem de çağdaş bağlamda Doğu-Batı felsefi diyalogunda kalıcı bir köprü olarak konumlanmaktadır.

Ibn Rushd and Aristotle: The Journey of Philosophy to the West

Keywords:

Ibn Rushd (Averroes),
Aristotle,
Scholastic philosophy,
Reason-revelation
relationship,
Averroism.

ABSTRACT

This study examines Ibn Rushd (Averroes) not merely as a commentator on Aristotle but as a rationalist system-builder whose original contributions – such as the reason-revelation relationship and the theory of double truth – significantly shaped the course of philosophy. The aim is to analyze his intellectual legacy in terms of its place within the evolution of scholastic thought and its role in East-West philosophical interaction. Methodologically, the research evaluates Ibn Rushd's Aristotelian commentaries alongside key works such as *Fasl al-Maqāl* and *Tahāfut al-Tahāfut* through contextual, conceptual, and comparative textual analysis. It further investigates his impact on the emergence of Latin Averroism and the methodological debates with scholastic philosophers such as Thomas Aquinas. The study concludes that Ibn Rushd's view of reason and revelation as complementary dimensions of the same truth integrated Aristotelian epistemology into Islamic thought. This approach contributed to the institutionalization of rationalist thought in the medieval Latin world and laid the intellectual groundwork for the Renaissance and Enlightenment. Thus, Ibn Rushd is positioned as a lasting bridge in the philosophical dialogue between East and West, both in historical and contemporary contexts.

1. GİRİŞ

İbn Rüşd (Averroes, 1126-1198), hem İslam dünyasında hem de Batı düşüncesinde yalnızca Aristoteles'in en yetkin yorumcularından biri olarak değil, aynı zamanda kendi özgün felsefi sistemiyle akılcı düşüncenin evrensel temsilcilerinden biri olarak kabul edilen ender filozoflardandır (Jolivet, 1996, 108). Endülüs'ün çokkültürlü entelektüel ortamında yetişmiş, genç yaşlarından itibaren mantık, felsefe, tıp, hukuk ve astronomi gibi farklı alanlarda derin birikim kazanmış, fakat asıl ününü Aristoteles üzerine kaleme aldığı kapsamlı şerhlerle elde etmiştir. Bu şerhler ona "Büyük Şarih" (Commentator) unvanını kazandırmış, yüzyıllar boyunca Avrupa'da özellikle rasyonalizmi savunan düşünürler arasında bir idol haline getirmiştir (Butterworth, 1992, 15).

Bu çalışmanın amacı, İbn Rüşd'ün Aristoteles şerhlerinin ötesine geçen özgün felsefi mirasını ve bu mirasın Batı düşüncesine etkilerini ortaya koymak; onu Doğu-Batı felsefi diyalogunda yalnızca bir aktarıcı değil, her iki entelektüel geleneği dönüştüren kurucu bir figür olarak değerlendirmektir.

Araştırma, tarihsel-karşılaştırmalı yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İbn Rüşd'ün eserleri, dönemin entelektüel ve siyasi bağlamı içinde analiz edilmiş; Aristoteles şerhlerinin biçimsel ve içeriksel özellikleri, felsefi sistematigi ve akıl-vahiy ilişkisine dair tezleri değerlendirilmiştir. Çalışma, ağırlıklı olarak Gutas, Fakhry, Leaman yanı sıra Butterworth, Davidson, Jolivet, Ivry ve Kogan gibi Batılı İbn Rüşd araştırmacılarının eserlerinden yararlanarak yapılmıştır.

Aristotelesçi külliyyatı hazırlama süreci, dönemin Endülüs Emevî hükümdarı Ebu Yakub Yusuf'un doğrudan görevlendirmesiyle başlamıştır. Aristoteles'in Arapça çevirilerinin yetersizliğini gidermek üzere İbn Tufeyl'in tavsiyesiyle bu görev İbn Rüşd'e verilmiş, o da Aristoteles'in neredeyse bütün eserlerini kapsayan küçük (cevâmi), orta (telhîs) ve büyük (tafsîr) şerhler kaleme almıştır (Davidson, 1992, 97; Ivry, 1996, 144). Bu çalışmalar yalnızca metin açıklamaları değil, kavramsal çözümler ve eleştirel katkılar da içermiş; böylece İbn Rüşd, Aristoteles felsefesini hem İslam düşüncesi bağlamında hem de evrensel felsefi gelenek içinde yeniden yorumlama fırsatı bulmuştur (Gutas, 2001, 193).

İbn Rüşd, yalnızca bir mütercim veya aktarıcı değil; akıl-vahiy ilişkisi, çifte hakikat teorisi, nedensellik ve hukuk-ahlak ilişkisi gibi alanlarda kendi özgün tezlerini geliştiren bir düşünürdür. Felsefe ve dini "süt kardeş" olarak gören İbn Rüşd, dinin de akıl süzgecinden geçirilmesi gerektiğini savunmuş, zahirî anlamın ötesindeki derin hakikate ancak burhanî (kesin kanıtlama) yöntemle ulaşılabileceğini ileri sürmüştür (Fakhry, 2001, 242). Bu yaklaşım, 12. yüzyıldan itibaren Avrupa'da geniş bir takipçi kitlesi kazanmasına yol açmıştır.

Orta Çağ Avrupa'sında, özellikle Paris ve Padova gibi merkezlerde şerhleri ders kitabı olarak okutulmuş, Latin Averroizm olarak bilinen felsefi akımın temel kaynaklarını oluşturmuştur. Aklın hakikate ulaşmada nihai otorite olduğunu savunan bu akım, skolastik teolojinin baskın olduğu bir entelektüel iklimde çığır açmıştır. İbn Rüşd'ün rasyonalist epistemolojisi, Thomas Aquinas, Siger de Brabant ve Boethius of Dacia gibi düşünürlerle yoğun tartışmalara yol açmış; kimi zaman eleştirilmiş, kimi zaman yaratıcı sentezlere esin kaynağı olmuştur.

Onun etkisi skolastik dönemle sınırlı kalmamış; Rönesans'tan Aydınlanma'ya uzanan bir miras bırakmıştır. Akla dayalı bilgi anlayışı, modern felsefenin en önemli damarlarından

biri olan rasyonalizmin oluşumuna doğrudan etki etmiş, Descartes, Spinoza ve Leibniz gibi düşünürlerin epistemolojik yaklaşımlarını dolaylı olarak beslemiştir. Özellikle Descartes'ın "açık ve seçik bilgi" ilkesi ile İbn Rüşd'ün burhan anlayışı arasındaki paralellik, rasyonalizmin kökenlerini Endülüs'e kadar götürmektedir (Kogan, 1985, 185).

Bilim ve felsefe çevrelerinde yüzyıllar boyunca bir "entelektüel ikon" olarak anılan İbn Rüşd, aklın otoritesini savunan düşünce hareketlerinin başlıca referans noktası olmuştur. Averroist çevreler onu yalnızca bir filozof değil, düşünsel özgürlüğün sembolü olarak görmüş; bu sayede mirası akademik dünyanın ötesine taşımıştır (Butterworth, 1992; Davidson, 1992). İbn Rüşd'ün felsefi projesinin merkezinde, aklın evrensel kapasitesine duyulan güven yer almakta; ona göre hakikat hem felsefenin hem de dinin ortak paydasıdır. "Hakikat hakikate ters düşmez" ilkesi, epistemolojisinin temel taşı olmuş ve hem İslam düşüncesi hem de Batı felsefesinde kalıcı izler bırakmıştır (İbn Rüşd, 2012, 34).

Sonuç olarak, İbn Rüşd'ün yalnızca Aristoteles'in şarihliğiyle sınırlı bir entelektüel olmadığı; aklın evrenselliğini savunan, skolastik teolojiyi sorgulayan ve modern rasyonalizmin oluşumuna doğrudan katkıda bulunan bir düşünür olduğu ortaya konmuştur. Batılı akademisyenlerin çalışmalarıyla da teyit edilen bu miras hem İslam dünyasında hem de Batı düşüncesinde akıl-vahiy dengesi üzerine yürütülen tartışmaların merkezinde yer almaya devam etmektedir. "Hakikat hakikate ters düşmez" ilkesi, günümüz bilgi felsefesi ve din-felsefe ilişkisi tartışmalarına hâlâ güçlü bir perspektif sunmaktadır.

2. İSLAM DÜNYASINDA ARİSTOTELES'İN YENİDEN KEŞFİ

Aristoteles'in eserlerinin İslam düşünce dünyasına girişi, 8. ve 9. yüzyıllarda Abbasi Halifeliği'nin himayesinde gerçekleşen kapsamlı tercüme faaliyetleri sayesinde mümkün olmuştur. Bu çeviri süreci yalnızca bir aktarım değil, aynı zamanda bir kavramsal yeniden yapılanma girişimidir. Bağdat'ta kurulan Beytül-Hikme (Bilgelik Evi), Antik Yunan ve Roma bilgi birikiminin İslam düşüncesine aktarılmasında merkezi bir rol oynamıştır (Gutas, 2001, 45). Aristoteles'in mantık, fizik ve metafizik alanındaki eserleri, bu entelektüel dönüşüm sürecinde temel bir referans noktası haline gelmiştir (Fakhry, 2001, 89). Abbasi Halifesi Me'mun'un Aristoteles'e duyduğu ilgi yalnızca entelektüel bir meraktan ibaret değil, aynı zamanda bu filozofu İslam entelektüel inşasının kurucu ögesi haline getirme arzusudur. Me'mun'un rüyasında Aristoteles'i gördüğüne dair rivayetler (Gutas, 2001, 50), bu ilginin siyasi ve sembolik boyutlarını da gözler önüne sermektedir.

Aristoteles'e olan bu yoğun ilgiden dolayı, bazı mütercimler Neoplatonist filozof Plotinos'un *Enneadlar* adlı eserlerini Aristoteles'e aitmiş gibi tercüme ederek sunmuşlardır. Bu durum, İslam dünyasındaki entelektüel çevrelerde ciddi tartışmalara neden olmuş; metinler arasında tutarsızlıkların fark edilmesiyle birlikte, Grek felsefesine dair daha rafine bir ayırım gözetilmeye başlanmıştır (Gutas, 2001, 55). Bu ayrımı netleştirmeye çalışan isimler arasında Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi erken dönem filozoflar yer almaktadır (Fakhry, 2001, 95). Ancak bu çabaların nihai taşıyıcısı ve eleştirel sentezleyicisi, İbn Rüşd olmuştur. O, Aristoteles'in orijinal fikrî yapısını hem Neoplatonist etkilerden hem de kelâmî müdahalelerden ayıklamaya çalışarak, felsefenin bağımsız epistemolojik statüsünü yeniden tesis etmeyi amaçlamıştır (Fakhry, 2001, 103).

Bu süreçte, Halife Me'mun'un Bizans İmparatoru'ndan Aristoteles'in *Metafizik* eserinin orijinal nüshalarını talep etmesi, yalnızca siyasi bir diplomasi örneği değil; aynı zamanda metinlerin otoritesinin ve doğruluğunun İslam dünyasında ne denli ciddiyetle ele alındığını gösterir (Gutas, 2001, 60; Fakhry, 2001, 98). Bu talep, tercüme edilen metinlerin yalnızca "ne söylüyor?" sorusuna değil, "gerçekten Aristoteles'e mi ait?" sorusuna da muhatap kılındığını ortaya koyar.

Hüneyn ibn İshak ve oğlu İshak ibn Hüneyn gibi mütercimler, yalnızca metinleri çevirmekle kalmamış, aynı zamanda felsefi kavramları İslam düşüncesinin bağlamına uygun şekilde yeniden inşa etmişlerdir. Bu bağlamda, "çeviri" bir dilsel faaliyet olmaktan çok, kültürel ve epistemolojik bir yapılandırma girişimine dönüşmüştür (Gutas, 2001, 65). İşte bu zeminde Farabi, İbn Sina ve özellikle İbn Rüşd gibi filozoflar, Aristoteles'in eserlerini derinlemesine analiz ederek İslam düşüncesinin epistemolojik ve metafizik tartışmalarına entegre etmişlerdir (Fakhry, 2001, 102).

Farabi'nin Aristotelesçi mantık sistemini kalam geleneğiyle uzlaştırma çabası, ilk bakışta sistemli ve kurucu bir hamle olarak değerlendirilebilir. O, Aristoteles'i "Birinci Öğretmen" kabul etmiş, kendisini ise "İkinci Öğretmen" olarak konumlandırmıştır (Gutas, 2001, 75). Ancak İbn Rüşd bu düşünsel mirası yalnızca devam ettirmekle yetinmemiş; onu eleştirel olarak yeniden yapılandırmıştır. Farabi ve İbn Sina'da görülen felsefe-din uzlaşısı daha çok metafizik uyum üzerinde yükselirken, İbn Rüşd bu uyumu epistemik bir düzleme çekmiş ve akli vahyin eşdeğeri değil, yorumlayıcısı ve sistematikleştiricisi olarak konumlandırmıştır (Fakhry, 2001, 105). Bu bağlamda İbn Rüşd Aristoteles'i yalnızca İslam felsefesi için değil, Batı skolastik düşüncesi için de yeniden tanımlayan en yetkin figür olarak öne çıkar. Onun şerhleri, sadece metne sadakat değil, aynı zamanda anlamı yeniden kurma iradesinin göstergesidir.

2.1. İbn Rüşd'ün Aristoteles Yorumculuğunun Doğuşu: Ebu Yakup Yusuf'un Himayesi

Endülüs Emevî hükümdarı Ebu Yakup Yusuf (ö. 1184), Arapçaya çevrilen Aristoteles metinlerinde bazı kavramların yeterince açık olmadığını fark eder ve bu eserlerin kapsamlı felsefi çözümlemelerle ele alınması gerektiğini düşünür (Hyman & Walsh, 1983, 156; Gutas, 2001, 167). Bu amaçla, saray hekimi ve önde gelen filozof İbn Tufeyl'den Aristoteles üzerine sistematik şerhler yazmasını ister. Ancak İbn Tufeyl, yaşlılığı, siyasi görevleri ve dönemin felsefe karşıtı atmosferi nedeniyle görevi üstlenemeyeceğini belirtir (Fakhry, 2001, 121; Davidson, 1992, 110; Hyman & Walsh, 1983, 156-157; Butterworth, 1992, 19). Yine de Emir'in ilgisini karşılıksız bırakmayarak, Aristotelesçi düşünceye hâkimiyetine güvendiği İbn Rüşd'ü önerir (Davidson, 1992, 112; Fakhry, 2001, 123).

Bu öneri, İbn Rüşd'ün kariyerinde bir dönüm noktası olur. Mantık, doğa felsefesi ve metafizik alanlarındaki yetkinliğiyle bu göreve en uygun isimdir (Ivry, 1996, 144; Butterworth, 1992, 22). Görevlendirme, onun hem İslam felsefesi hem de Latin skolastiği üzerinde derin etkiler bırakacak çalışmalarının başlangıcıdır (Fakhry, 2001, 126; Wolfson, 1976, 89). Daha önce hukuk, tıp ve astronomiyle de ilgilenen İbn Rüşd bu süreçten sonra neredeyse tüm enerjisini Aristoteles şerhlerine yönlendirir (Davidson, 1992, 115; Hyman & Walsh, 1983, 158). Bu şerhler, yalnızca metinleri açıklığa kavuşturmakla kalmaz, İslam felsefesinin epistemolojik ve mantıksal temellerini de yeniden tanımlar (Fakhry, 2001, 127; Gutas, 2001, 170).

Başlangıçta çekinceleri olsa da Emir Ebu Yakup Yusuf'un felsefeye samimi desteğini gördükten sonra görevi kabul eder (Hyman & Walsh, 1983, 157; Butterworth, 1992, 25). Emir'in ilgisi, İbn Rüşd'ün büyük, orta ve küçük şerhlerinin ortaya çıkmasında belirleyici olur (Ivry, 1996, 146; Fakhry, 2001, 129). Emir, yalnızca görev vermekle kalmaz; kaynak, çevresel destek ve entelektüel meşruiyet sağlar. Bu şerhler, Aristoteles'in sistematik düşüncesini hem İslam dünyasında hem de Batı'da anlaşılır kılar (Wolfson, 1976, 89; Gutas, 2001, 173) ve İbn Rüşd'e Avrupa'da "Şârih-i A'zam" unvanını kazandırır. Paris ve Padova gibi merkezlerde eserleri temel kaynak hâline gelir; Thomas Aquinas ve Siger de Brabant gibi skolastikler onun metinlerini tartışmalarının odağına alır (Fakhry, 2001, 131; Davidson, 1992, 118; Hyman & Walsh, 1983, 160; Zupko, 2003, 172).

Dönemin tarihçisi Abdu'l-Vâhid el-Merrâküşi, Emir ile İbn Rüşd'ün ilk karşılaşmasını şöyle aktarır:

"Emir'in huzuruna girdiğimde onu İbn Tufeyl ile baş başa buldum. İbn Tufeyl beni ve ailemi övdü. Emir, adımı sorduktan sonra 'Filozofların, semanın ezeli mi yoksa sonradan mı olduğu konusundaki görüşleri nedir?' diye sordu. Utandığım için felsefeyle ilgilenmediğimi söylemeye çalıştım. Emir, halimi fark ederek İbn Tufeyl'e dönüp konuyu anlattı; Aristo, Platon ve diğer filozofların görüşlerini aktardı. Onun bilgisini görünce şaşırđım. Emir beni rahatlattı. Sonunda konu hakkındaki bilgilerimi paylaştım. Ayrılırken bana mal, giysi ve binek verilmesini emretti." (el-Merrâküşi, 1949, 242-243; Sarıođlu, 2018, 33-34)

Bu görüşme, İbn Rüşd'ün Aristoteles şerhlerinde yetkinliğini Emir'e kanıtlar. Emir, onun Aristoteles külliyyatını derleme konusundaki yeterliliğine ikna olur ve Endülüs'te bilim ile felsefe adına önemli bir adım atılmış olur.

Aynı dönemde İbn Tufeyl vezirlikten ayrılır ve İbn Rüşd saray doktoru olarak atanır. Bu görev, ona yalnızca tıp çalışmaları değil, felsefi fikirlerini entelektüel ve siyasi çevrelerde paylaşma imkânı sunar. Böylece Emir'le yakın ilişkisi pekişir, şerhlerine odaklanabileceği uygun bir ortam oluşur. Tıp ve felsefenin iç içe geçtiği bu dönemde biyoloji ve doğa bilimlerine dair görüşleri de geniş yankı bulur. Bu konum, Emir'in himayesinde bilimsel ve felsefi çalışmalarıyla sarayda güçlü bir yer edinmesini sağlar (Leaman, 1998, 45-67; Fakhry, 2001, 89-102).

2.2. İbn Rüşd'ün Aristoteles'e Duyduğu Derin Saygı

İbn Rüşd'ün Aristoteles'i ne zaman okumaya başladığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, genç yaşlardan itibaren felsefe ve bilimle ilgilendiği ve Endülüs'teki önemli merkezlerde aldığı eğitim sırasında onun eserleriyle tanıştığı anlaşılır. İslam felsefesinde Aristoteles'i en kapsamlı biçimde inceleyen ve sistemine güçlü bir bağlılık gösteren düşünürlerden biridir. Aristoteles'i aklın en yüksek ürünü olarak değerlendiren İbn Rüşd bu hayranlığını eserlerinde açıkça ortaya koyar. Özellikle *Tabîyyat* şerhinde onu şu sözlerle över:

"Bu eserin sahibi Aristoteles'tir. O, Yunanlıların en bilge kişilerinden biri olup, mantık, doğa bilimleri ve metafizik alanlarında büyük katkılar sağlamıştır. Bu alanların kurucusu ve geliştiricisi olarak kabul edilir. Ondan önce yazılan kitaplar, onun eserleriyle kıyaslandığında oldukça zayıf kalır. Ayrıca, ondan sonra gelen filozoflar, yani yaklaşık bin beş yüz yıl boyunca, onun düşüncelerine yeni bir şey ekleyememiş ya da eserlerinde herhangi bir hata bulamamışlardır. Bu durum, onun ne kadar büyük bir filozof olduğunu gösterir. Aristoteles,

insan aklının ulaşabileceği en yüksek seviyeye çıkmış ve gerçeğin kapılarını ardına kadar aralamış bir düşündürdür. Onun fikirleri, aklın en saf haliyle nasıl çalıştığını gösterir ve bizlere gerçeğe ulaşmada yol gösterir. Bu sebeple eski filozoflar ona insani değil, ilahi bir melek isminin verilmesi gerektiğini düşünerek 'İlahi Aristoteles' diyerek hitap etmişlerdir" (İbn Rüşd, 1982, 213).

İbn Rüşd'e göre Aristoteles'in sistematik düşünce yapısı evrensel ölçekte geçerliliğini koruyan bir mantık ve akıl yürütme modelidir. Ona sadakatle bağlı kalmakla birlikte, yer yer eleştirel notlar düşer; Batı'da ve İslam dünyasında eksik veya hatalı yorumları düzelterek asıl anlamını ortaya koymaya çalışır. Epistemolojik bağlamda dilin yerel, düşüncenin evrensel olduğunu savunur; matematiksel ve mantıksal doğruların dile bağlı olmaksızın geçerliliğini vurgular. Bu nedenle Aristoteles'in doğru anlaşılması için çeviri ve yorumların titizlikle yapılması gerektiğini belirtir (İbn Rüşd, 1998, II, 456).

Aristoteles'i spekülatif düşüncenin en saf biçimine ulaşmış bir akıl insanı olarak gören İbn Rüşd yeni bilimsel gelişmelerin ortaya çıkmasına rağmen onun temel görüşlerinin birçok açıdan geçerliliğini koruyacağını savunur (Davidson, 1992, 76). Şerh anlayışı, yanlış anlamaları gidermeye ve felsefeyi doğru biçimde aktarmaya yönelik sistematik bir yöntemeye dayanır; bu bağlılık bazı metinlerde onu "İlahi Aristoteles" (al-İlāhī Aristūṭālīs) olarak nitelendirmesine yol açar (Leaman, 1998, 189).

İbn Rüşd felsefe ile din arasında çatışma değil, tamamlayıcılık ilişkisi görür. Felsefe hem fiziksel âleme hem de dinî hakikatlere ulaşmada zorunlu bir yöntemdir; dinin alternatifi değil, onun parçasıdır (Fakhry, 2001, 155; Leaman, 1998, 173). Aristoteles'in *burhân* yöntemini en yetkin epistemik araç olarak benimser; *Fasl el-Makāl*'de felsefeyi şer'î bir yükümlülük sayar (Davidson, 1992, 209–211). Ancak burhanın mümkün olmadığı bağlamlarda kıyas, hitabî delil ve mecaz gibi ikna araçlarını da ustalıkla kullanır (Butterworth, 1992, 37; Leaman, 1998, 179). Hakikate ulaşmanın tek yolu olmadığını, yöntemin muhatap ve bağlama göre değişmesi gerektiğini vurgular (Fakhry, 2001, 158; Zupko, 2003, 172).

Latinceye "Averroes" olarak geçen İbn Rüşd kısa sürede Avrupa'da Aristoteles ile denk bir filozof olarak tanınır (Gutas, 2001, 204; Hasse, 2016, 31). 12. ve 13. yüzyılda eserlerinin Latinceye çevrilmesiyle Paris ve Padova gibi üniversitelerde etkili olur, skolastiğin şekillenmesinde önemli rol oynar (Zupko, 2003, 172; Wolfson, 1976, 89). Modern literatür çoğunlukla Hristiyan Avrupa'daki etkisine odaklanırken, İslam düşüncesine özgün katkıları yeterince takdir edilmez (Leaman, 1998, 176; Fakhry, 2001, 147). Oysa İbn Rüşd yalnızca bir yorumcu değil, akıl ile vahiy arasındaki ilişkiyi sistematik olarak ele alan kurucu bir filozoftur (Davidson, 1992, 212; Butterworth, 1992, 37).

2.3. İbn Rüşd'ün Aristoteles Yorumculuğu ve Şerh Geleneği

Şerh, bir metni açıklamak, kavramsal çerçevesini genişletmek ve anlam derinliğini ortaya koymak amacıyla yürütülen entelektüel bir faaliyettir. İbn Rüşd (Averroes), Aristoteles'e yazdığı şerhlerle hem İslam felsefesi hem de Latin skolastiği üzerinde derin etkiler bırakmıştır (Fakhry, 2001, 45; Leaman, 1998, 103). Otuz yılı aşan bu çalışmalar, Aristoteles'in *Politika* eseri dışında neredeyse tüm temel metinlerini kapsar. Ancak bunlar yalnızca metin açıklaması değil, aynı zamanda felsefi problemlere yönelik kavramsal müdahalelerdir (Davidson, 1992, 201; Gutas, 2001, 209). İbn Rüşd Aristotelesçi epistemolojiyi

sistematik biçimde işleyerek İslamî düşünceyle uyumlu bir zemin üzerinde yeniden yorumlamış, felsefeyi *burhânî* (kanıta dayalı) bir yöntem olarak konumlandırmıştır (Butterworth, 1992, 42). Bu yaklaşım, hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da felsefi düşüncenin gelişiminde belirleyici olmuştur (Zupko, 2003, 170; Hasse, 2016, 33).

Aristoteles'in mantık, fizik ve metafizik sistemlerini açıklarken aktarıcı olmakla yetinmeyen İbn Rüşd eleştirel ve analitik bir yöntem benimser. Nedensellik anlayışında doğa olaylarında belirli bir özgürlük payı bulunduğunu savunur; akıl-vahiy ilişkisinde ise çatışma değil uyum olduğunu öne sürer. Büyük, orta ve küçük şerhleri farklı seviyelerde derinlik sunarak geniş bir entelektüel çevreye hitap eder ve Aristoteles'in kavramlarını sistematik hâle getirerek İslam dünyasında felsefi düşüncenin şekillenmesine katkı sağlar (İbn Rüşd, 1998, I, 163).

Batı'da, özellikle Orta Çağ'da Paris Üniversitesi'nde Aristotelesçi felsefenin yayılmasında İbn Rüşd'ün şerhleri temel referans olur. 13. yüzyıldan itibaren Paris ve Padova gibi merkezlerde ders kitabı olarak okutulur (Leaman, 1998, 78). Latinceye çevrilen şerhler, Thomas Aquinas gibi skolastikler üzerinde doğrudan etki bırakır. Aquinas, *Summa Theologica* ve *De Unitate Intellectus Contra Averroistas*'ta İbn Rüşd'ün yorumlarını ele alır; evrensel akıl görüşüne karşı bireysel aklı savunur, onun metodolojisini kendi teolojik sistemi içinde revize eder (Aquinas, 2005, 5-800; Wolfson, 1976, 89).

İslam dünyasında ise Gazali'nin *Tehâfüt el-Felâsife*'de zorunlu nedensellik ve evrenin ezeliği eleştirilerine karşılık (Gazali, 2021, 44), İbn Rüşd *Tehâfüt el-Tehâfüt*'te doğa yasalarının düzenli ve rasyonel işlediğini savunur. Ona göre akıl ve vahiy arasında temel bir çelişki yoktur; akıl, dini hakikatlerin doğrulanmasında başlıca araçtır (İbn Rüşd, 1998, I, 286; Kogan, 1985, 171-220; Fakhry, 2001, 110).

Batı düşüncesinde İbn Rüşd'ün etkisi, Aristoteles'in yeniden keşfinin ötesinde, özgür düşünce, akıl-din ayrımı ve epistemolojik özerklik gibi kavramların temellendirilmesinde de görülür. Pico della Mirandola, Marsilio Ficino ve Pietro Pomponazzi'nin fikirleri büyük ölçüde onun şerhlerinden beslenir (Kristeller, 1964, 142; Hasse, 2016, 73-75). *Tehâfüt el-Tehâfüt* ve *Fasl el-Makâl*, Orta Çağ Batı'sında rasyonalist düşüncenin yeniden inşasına katkıda bulunur (Fakhry, 2001, 249; Leaman, 1998, 185). Onun *burhân* yöntemine öncelik vermesi, Descartes'ın metodolojik şüpheciliğine ve Kant'ın transandantal idealizmine giden yolda epistemolojik bir aşama olarak değerlendirilir (Zupko, 2003, 163; Wolfson, 1976, 112). Çağdaş bilim felsefesinde de determinizm ve nedensellik tartışmalarında önemli bir referans noktasıdır.

İbn Rüşd'ün şerh metodolojisi, felsefe tarihindeki en kapsamlı yorumlama çabalarından biri olarak kabul edilir ve günümüzde epistemoloji, bilim felsefesi, hukuk felsefesi ve etik alanlarında hâlâ kullanılmaktadır. Modern İslam düşüncesinde akıl-vahiy ilişkisini yeniden değerlendiren akademisyenler, onun mirasını metodolojik bir çerçeve olarak ele almakta; Avrupa ve Orta Doğu'daki üniversitelerde seküler ve dini bilgi sistemleri arasındaki ilişkiyi anlamada başlıca referans olarak görmektedir. Bu bağlamda, İbn Rüşd'ün şerh geleneği, aklın ve bilginin evrensel değerini vurgulayan kalıcı bir entelektüel miras olarak önemini korumaktadır.

2.3.1. İbn Rüşd'ün Aristoteles Şerhçiliğinin Yapısı

İbn Rüşd'ün Aristoteles yorumculuğu, üç ana kategoride incelenebilir: küçük şerhler (*cevami*), orta şerhler (*telhis*) ve büyük şerhler (*tafsir*). Bu üçlü sistem, Aristoteles'in fikirlerinin farklı düzeylerde ele alınmasını sağlayarak, hem felsefi eğitimin katmanlı yapısını oluşturmuş hem de farklı bilgi seviyelerindeki okurlar için anlaşılır bir çerçeve sunmuştur. Bu şerhler, Aristoteles'in mantık, metafizik, doğa bilimleri ve etik alanlarındaki görüşlerini açıklamakla kalmayıp, aynı zamanda İbn Rüşd'ün kendi felsefi duruşunu da içeren eleştirel yorumlar içermektedir.

Küçük Şerhler (*Cevami*)

Küçük şerhler, Aristoteles'in temel kavramlarını özetleyen kısa ve yoğunlaştırılmış yorumlardır. Bu şerhler, özellikle Aristoteles'in mantık ve doğa felsefesi üzerine yazdığı eserleri kapsar. İbn Rüşd bu türdeki şerhlerinde Aristoteles'in *Organon* külliyyatı üzerine yoğunlaşmış ve mantığın bilgi edinme sürecindeki merkezi rolünü vurgulamıştır. Küçük şerhler, Aristoteles'in temel mantıksal ilkelerinin kısa ve öz bir biçimde açıklanmasını amaçladığı için, genellikle öğrenciler ve felsefeye yeni başlayanlar için giriş niteliğindedir (Urvoy, 1991, 45).

Bu şerhlerde, Aristoteles'in akıl yürütme yöntemleri, kıyas ve önermeler sistemi gibi konular ele alınmış ve İbn Rüşd mantığın yalnızca teorik bir araç değil, aynı zamanda hukuki ve bilimsel düşüncenin temel direği olduğunu ortaya koymuştur. Bu yönüyle küçük şerhler, İbn Rüşd'ün düşüncelerinin sistematik bir giriş kapısı olarak değerlendirilmiştir (Urvoy, 1991, 45).

Orta Şerhler (*Telhis*)

Orta şerhler, küçük şerhlere kıyasla daha ayrıntılı olup, Aristoteles'in eserlerine yönelik daha derinlemesine analizler içermektedir. Bu şerhler, Aristoteles'in metafizik, etik ve siyaset felsefesi gibi daha karmaşık alanlarını kapsar. İbn Rüşd orta şerhlerde yalnızca Aristoteles'in metinlerini açıklamakla kalmamış, aynı zamanda kendi felsefi yorumlarını da metne dahil etmiştir.

Örneğin, *Nikomakhos'a Etik* üzerine yazdığı orta şerhlerde, Aristoteles'in erdem etiği ile İslam ahlak anlayışı arasındaki paralellikleri kurmuş ve mutluluk kavramını İslami bağlamda yorumlamıştır. Bu şerhler, hem Aristoteles'in ahlaki ve politik düşüncesinin İslam dünyasında nasıl anlaşıldığını göstermesi açısından hem de İbn Rüşd'ün felsefi mirasını takip edenler için önemli bir kaynak olarak kabul edilmiştir (Leaman, 1998, 120).

Büyük Şerhler (*Tafsir*)

Büyük şerhler, İbn Rüşd'ün en detaylı ve kapsamlı yorumlarını içeren metinlerdir. Aristoteles'in eserleri satır satır ele alınmış ve her bir argüman detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Büyük şerhler, özellikle Aristoteles'in *Metafizik* ve *Nikomakhos'a Etik* gibi eserlerine odaklanarak, İbn Rüşd'ün yalnızca bir yorumcu değil, aynı zamanda özgün bir filozof olarak da ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Örneğin, *Metafizik* üzerine yazdığı büyük şerhlerde, Aristoteles'in ilk neden kavramı, varlık ve öz ilişkisi ile Tanrı'nın varlığı gibi temel meseleler ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. İbn Rüşd Aristoteles'in Tanrı'yı "ilk hareket ettirici" olarak konumlandırılan anlayışını İslam

teolojisiyle bağdaştırarak, vahiy ve akıl arasında doğrudan bir çelişkinin bulunmadığını savunmuştur (Wolfson, 1976, 89).

Büyük şerhler, Batı düşüncesinde de büyük bir etki yaratmış, özellikle Thomas Aquinas ve Siger de Brabant gibi Skolastik filozoflar tarafından derinlemesine incelenmiştir. İbn Rüşd'ün şerhleri, 13. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki üniversitelerde okutulmuş ve Aristoteles'in Batı düşüncesindeki yeniden doğuşuna büyük katkı sağlamıştır.

İbn Rüşd'ün Aristoteles şerhleri, yalnızca metinlerin açıklanması değil, aynı zamanda felsefi ve dini düşünce arasında sistematik bir bağ kurulması açısından da büyük önem taşımaktadır. Onun küçük, orta ve büyük şerhleri, Aristoteles'in epistemolojik ve ontolojik kavramlarını İslam düşüncesi bağlamında yeniden yorumlayarak, akıl ve vahiy arasında bir sentez oluşturmuştur.

İbn Rüşd'ün felsefi mirası hem İslam hem de Batı düşüncesinde kalıcı bir etki bırakmış ve rasyonalist düşüncenin evrenselliğini kanıtlamıştır. Onun Aristoteles şerhleri, Orta Çağ skolastiği, Rönesans düşüncesi ve modern bilim felsefesi üzerindeki etkisiyle, günümüzde de felsefi ve akademik araştırmaların temel kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, İbn Rüşd yalnızca bir yorumcu değil, aynı zamanda akılcılığın ve özgür düşüncenin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmelidir (Wolfson, 1976, 89).

3. İBN RÜŞD'ÜN BATI FELSEFESİNDEKİ ENTELEKTÜEL MİRASI

İbn Rüşd Batı dünyasında "Avrupa'ya akılcılığı öğreten filozof" olarak tanınır. Bu tanım, özellikle Orta Çağ Avrupası'ndaki düşünürler tarafından Aristoteles yorumları ve rasyonalist yaklaşımları dolayısıyla yapılmıştır (Urvooy, 1991, 45). Orta Çağ Avrupası'nda bilim ve felsefe çevrelerinde büyük bir etki bırakan İbn Rüşd kilise çevrelerinde ise Gazali'nin karşıtı olarak algılanmıştır. Onun felsefi görüşleri, skolastik düşüncenin gelişmesinde belirleyici bir rol oynamış ve özellikle Aristoteles'in mantık ve metafizik anlayışının Avrupa'da yeniden canlanmasını sağlayarak bu düşünce akımına entelektüel bir zemin hazırlamıştır. Bu etki, Rönesans felsefesinin temellerinin atılmasında önemli bir unsur olmuştur (Leaman, 1998, 56-78).

İbn Rüşd'ün Aristoteles üzerine kaleme aldığı şerhler hem İslam dünyasında hem de Latin Avrupa'da derin izler bırakmış; bu yorumlar, özellikle Batı'da "Averroizm" olarak anılan felsefi eğilimin doğuşunda belirleyici rol oynamıştır (Davidson, 1992, 78). Onun akılcı yaklaşımı, Avrupa'da rasyonel düşüncenin gelişimini beslerken, aynı zamanda kendi döneminde bazı çevreler tarafından eleştirilmiştir. Endülüs'teki dinî otoriteler ve fakihler, İbn Rüşd'ün vahiy metinlerine getirdiği felsefi yorumları kuşkuyla karşılamış; bu durum, siyasal otoritenin değişimiyle daha da belirgin hâle gelmiştir.

İbn Rüşd'e himaye sağlayan Emir Ebu Yakup Yusuf'un vefatının ardından, yerine geçen ve daha gelenekçi bir çizgi izleyen Halife Ya'küb el-Mansûr döneminde, İbn Rüşd'ün görüşleri siyasî açıdan da tartışmalı bir hâle gelmiştir. 1195 yılında, dinî çevrelerin baskısıyla Marakeş'e sürgün edilmiş; bu süreçte *Faslü'l-Makâl* ve *Tehâfütü't-Tehâfut* gibi bazı eserleri yasaklanmış, bazı nüshaları ise imha edilmiştir. Sonraki yıllarda Halife ile ilişkileri kısmen düzelmiş ve Fas'a dönmesine izin verilmiştir. Ancak eski konumunu bütünüyle yeniden kazanamadan, 1198 yılında Fas'ta vefat etmiş ve naaşı doğduğu Kurtuba'ya nakledilerek orada defnedilmiştir (Leaman, 1998, 112).

İbn Rüşd (Averroes), İslam felsefesi içinde Aristoteles'in düşüncesini sistematik biçimde yeniden yorumlamış ve bu çabasında özellikle kelimî tartışmalarla felsefi argümanları uzlaştırmaya çalışmıştır. Tanrı'nın sıfatları, yaratma fiili ve âlemin ezeliliği gibi konularda Aristotelesçi akılcılığı temel almış; akıl ile vahiy arasında tamamlayıcı bir ilişki bulunduğunu savunmuştur (Fakhry, 2001, 110). Ona göre mantık, yalnızca felsefi bir yöntem değil, aynı zamanda dinî ilkelerin anlaşılması için vazgeçilmez bir araçtır. Gazali'nin *Tehâfüt el-Felâsife* adlı eserine karşı yazdığı *Tehâfüt el-Tehâfüt*, bu yaklaşımın bir ürünü olup, akıl ve dinin çelişmediği, aksine birbirini tamamladığı yönündeki tezini temellendirmiştir (Gutas, 2001, 80; Fakhry, 2001, 115).

Bu tartışma, Eş'arî kelamı içinde felsefeye yönelik dogmatik tepkileri artırmış olsa da, İbn Rüşd'ün Aristotelesçi yaklaşımı Meşşâî filozoflar ve sonraki rasyonalist düşünürler üzerinde kalıcı bir etki bırakmış; akıl-vahiy ilişkisinin daha rafine biçimlerde ele alınmasına katkı sunmuştur. İbn Rüşd'ün Aristoteles yorumları, yalnızca İslam dünyasında değil, Batı düşüncesinde de dönüştürücü bir rol üstlenmiştir. 12. yüzyılda Toledo Tercüme Hareketi kapsamında İbn Rüşd'ün şerhleri Latinceye çevrilmiş ve bu çeviriler, Thomas Aquinas gibi Skolastik düşünürlerin Aristoteles felsefesini Hristiyan teolojisiyle sentezlemesine zemin hazırlamıştır (Gutas, 2001, 85). İbn Rüşd Avrupa'da "Büyük Şarih" (Commentator) olarak anılmış ve onun Aristotelesçi felsefe üzerine yorumları, Paris ve Oxford gibi akademik merkezlerde geniş yankı uyandırmıştır. Özellikle 13. yüzyılda, Albertus Magnus ve Thomas Aquinas gibi düşünürler İbn Rüşd'ün yorumlarını inceleyerek Aristotelesçi epistemolojiyi Hristiyan skolastisizmi ile sentezlemişlerdir. Albertus Magnus, Aristoteles'in doğa felsefesine dair kavramlarını Hristiyan öğretisiyle bağdaştırırken, Aquinas ise İbn Rüşd'ün akıl ve vahiy ilişkisine dair açıklamalarını kendi sistemine entegre etmiştir. Bu süreç, Aristoteles düşüncesinin Avrupa entelektüel tarihinde köklü bir dönüşüm geçirmesine katkı sağlamıştır (Fakhry, 2001, 120).

Özellikle Thomas Aquinas, İbn Rüşd'ün nedensellik anlayışını ve akıl-vahiy ilişkisine dair görüşlerini kendi sistemine entegre etmiş, böylece Aristoteles'in düşüncelerini Hristiyan doktrini bağlamında sistematik hale getirmiştir (Davidson, 1992, 112-130). İbn Rüşd'ün yazıları, Avrupa'da sadece skolastik düşüncenin gelişimini değil, aynı zamanda Rönesans ve Aydınlanma hareketlerine kadar uzanan entelektüel dönüşümleri de etkilemiştir (Wolfson, 1976, 89-105).

İbn Rüşd'ün Aristoteles şerhleri, yalnızca felsefi bir tartışma konusu olmanın ötesinde, Batı'da rasyonalizmin temellerinin atılmasına da katkı sağlamıştır. Onun küçük, orta ve büyük şerhleri, Aristoteles'in eserlerinin derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak epistemolojik ve metodolojik düzeyde yeni bir tartışma zemini oluşturmuştur (İbn Rüşd, 1998, II, 461). Onun Aristoteles yorumculuğu, İslam dünyasında Aristoteles'in yeniden keşfedilmesine aracılık etmiş ve Batı düşüncesinde ise Aydınlanma hareketine giden entelektüel altyapının inşasına katkıda bulunmuştur. İbn Rüşd'ün akıl ve din ilişkisine dair geliştirdiği argümanlar, 17. ve 18. yüzyıl Avrupa düşüncesinde rasyonalist filozoflar tarafından yeniden ele alınmıştır. Özellikle Spinoza ve Leibniz gibi düşünürler, İbn Rüşd'ün akılcı yorumlarını inceleyerek doğa yasalarının değişmezliği ve evrensel akıl ilkeleri üzerine fikirler geliştirmiştir. Bu süreç, Aydınlanma filozoflarının metafizik ve epistemolojiye dair sorgulamalarına önemli bir temel oluşturmuştur (Fakhry, 2001, 145-160).

3.1. Aristoteles ve İbn Rüşd: Akılcı Epistemolojinin Tarihsel ve Güncel Etkileri

Aristoteles ve İbn Rüşd'ün akılcı epistemolojisi, felsefe tarihinde hem İslam dünyasında hem de Batı'da derin izler bırakmıştır. İbn Rüşd Aristoteles'in eserlerine yaptığı kapsamlı yorumlarla, akıl ve vahiy arasında bir uyum kurmayı hedeflemiş ve felsefenin dinle çelişmeyen, hatta onu tamamlayan bir disiplin olduğunu savunmuştur. Bu yaklaşım, yalnızca İslam düşüncesinde değil, Batı skolastiğinde de büyük bir etki yaratmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında, özellikle Thomas Aquinas ve Siger de Brabant gibi düşünürler, İbn Rüşd'ün Aristoteles yorumlarını dikkate alarak kendi teolojik ve felsefi sistemlerini inşa etmişlerdir. Paris ve Padova gibi entelektüel merkezlerde, onun şerhleri, Hristiyan teolojisi içinde akıl ve inanç ilişkisine dair tartışmalara yön vermiştir (Leaman, 1998, 56).

Ancak İslam dünyasında, Gazali'nin yaklaşımı zamanla baskın hale gelmiş ve İbn Rüşd'ün akılcı felsefesinin etkisi azalmıştır. Bunun temel nedenlerinden biri, Gazali'nin dini otoriteler tarafından benimsenen kelami yaklaşımının, felsefi spekülasyona karşı daha güvenilir bir epistemolojik çerçeve sunduğu düşüncesiydi. Ayrıca, Abbasi ve Selçuklu dönemlerindeki politik ve toplumsal değişimler, kelami ve sufi düşüncenin yükselişine yol açarak felsefenin marjinalleşmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, Gazali'nin felsefeye yönelttiği eleştiriler (Gazali, 2018, 85). İslam dünyasında düşünsel dönüşümün bir parçası haline gelmiş ve zamanla medrese sisteminde belirleyici bir çerçeve oluşturmuştur (Leaman, 1998, 56).

Aristoteles ve İbn Rüşd'ün akılcılığı, bilgiyi rasyonel analiz ve mantık kuralları çerçevesinde ele alan sistematik bir yaklaşım sunar. Bilginin doğası gereği akıl yürütme ve deneyime dayalı olduğunu savunan bu perspektif, modern bilimsel yöntemin temel taşlarından biri olarak değerlendirilebilir. İbn Rüşd'e göre felsefe, yalnızca bireysel entelektüel gelişime katkıda bulunan bir disiplin değil, aynı zamanda toplumsal ilerlemenin de vazgeçilmez bir unsurudur. Ona göre akıl ve felsefi düşünce olmaksızın toplumlar durağanlaşır, bilimsel gelişim ise imkânsız hale gelir (İbn Rüşd, 2018, 18-22).

Aristoteles'ten faydalandığı için kendisini eleştirenlere karşı İbn Rüşd, "bıçak" metaforunu kullanarak yanıt verir. Kurban ibadetinde kullanılan bıçağın kim tarafından yapıldığının ibadetin geçerliliğine etki etmeyeceği gibi, hakikate ulaşmada kullanılan akli ve mantıksal araçların kaynağı da önemli değildir. Ona göre, düşünsel araçların kökeni değil, doğru bilgiye ulaşmadaki işlevi esas alınmalıdır (İbn Rüşd, 2018, 22).

Nitekim, Endülüs'teki bilimsel ilerlemeler ve özellikle Kurtuba'da geliştirilen felsefi ve tıbbi çalışmalar, akılcı metodolojinin bir sonucu olarak görülmelidir. İbn Rüşd'ün yaşadığı dönemde, akıl ve bilime dayalı bilgi üretimi hem İslam dünyasında hem de Batı'da entelektüel canlanmaya öncülük etmiş, ancak sonrasında skolastik ve kelami düşüncenin baskın hale gelmesiyle gerilemiştir. Bu tarihsel süreç, akılcı epistemolojinin toplumsal ve bilimsel ilerlemeye olan etkisini açıkça ortaya koymaktadır (Leaman, 1998, 89).

Aristoteles ve İbn Rüşd'ün akılcı epistemolojisi, yalnızca tarihsel bir bağlamda değil, günümüz felsefi ve bilimsel tartışmaları açısından da büyük bir öneme sahiptir. İbn Rüşd'ün Gazali ile gıyaben girdiği tartışmalar, felsefenin dini bilgi ile ilişkisini yeniden değerlendirmeye imkân tanımış ve akıl ile vahiy arasındaki epistemolojik gerilimi derinlemesine analiz etmeye olanak sağlamıştır (Kogan, 1985, 171-220). Batı dünyasında onun akılcı mirası, Rönesans ve Aydınlanma düşüncesinin temel taşlarından biri haline gelirken,

İslam dünyasında felsefi düşüncenin yerini kelami ve teolojik yaklaşımlar almıştır. Ancak, akılcılığın savunusu, bireysel ve toplumsal düzeyde entelektüel gelişimin sürdürülmesi açısından halen kritik bir öneme sahiptir (Leaman, 1998, 89).

Günümüzde, bilimsel ilerlemenin temelini oluşturan eleştirel düşünce ve rasyonalist yöntemler, İbn Rüşd'ün epistemolojik görüşlerinden izler taşımaktadır. Örneğin, çağdaş hukuk felsefesinde akılcı yorumların kullanımı, dinî ve seküler hukuk sistemleri arasındaki dengeyi tartışmada belirleyici bir unsur olmuştur. Ayrıca, bilim felsefesi bağlamında Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesi ve modern epistemolojideki rasyonalist yaklaşımlar, İbn Rüşd'ün akıl ve bilgi ilişkisine dair öne sürdüğü temel ilkelerle örtüşmektedir (İbn Rüşd, 2018, 18).

İbn Rüşd Aristotelesçi düşüncenin İslam dünyasındaki en önemli temsilcisi olarak, akli dini bilgi ile uzlaştırmayı amaçlayan bir metodoloji geliştirmiştir. Ona göre felsefe ve din, hakikatin iki ayrı düzlemdeki tezahürleri olup, akıl ve vahiy birbirini tamamlayan bilgi kaynaklarıdır. Kur'an'ın birçok ayetinde insanın düşünmeye teşvik edilmesi, aklın kullanılması gerektiğine dair güçlü bir temel sunmaktadır. İbn Rüşd özellikle metafizik ve doğa felsefesi bağlamında Aristoteles'in kavramsal çerçevesini benimseyerek, varlık ve bilgi ilişkisini akılcı bir perspektifle açıklamıştır. Doğa felsefesi alanında, nedensellik ilkesini detaylandırarak varlıkların hareket ve değişim süreçlerini açıklamış, bu bağlamda Aristoteles'in ilk neden kavramını İslam felsefesine adapte etmiştir (İbn Rüşd, 2018, 23-25).

Ayrıca, duyular ve akıl arasındaki etkileşimi analiz ederek bilginin yalnızca duyusal deneyimle değil, aynı zamanda aklın soyutlama yeteneğiyle bütünleştiğini savunmuştur. Bu yaklaşımı, özellikle fizik ve astronomi alanlarında yaptığı yorumlarla belirginleşmiş ve Batı düşüncesi üzerindeki etkisini arttırmıştır. Ona göre, dini metinlerin yüzeysel bir yorumu yerine, akli te'vil yöntemiyle derinlemesine analiz edilmesi gerekmektedir (İbn Rüşd, 2018, 23-25).

İbn Rüşd'ün akılcı mirası hem İslam dünyasında hem de Batı'da felsefi düşüncenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Onun Aristotelesçi yorumları, akıl ve vahiy arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayarak, felsefenin dinî bilgiyle uyumlu bir şekilde nasıl var olabileceğini göstermiştir. Bu miras, günümüzde de felsefi ve bilimsel tartışmalarda önemli bir referans noktası olmaya devam etmektedir. Özellikle çağdaş bilim felsefesi, hukuk teorisi ve etik alanlarında İbn Rüşd'ün rasyonalist yaklaşımı, akıl ve inanç ilişkisini ele alan akademik çalışmalarda belirleyici bir etkiye sahiptir. Modern bilimsel yöntemin temellerini oluşturan akılcılık ve nedensellik anlayışı, onun Aristoteles yorumlarıyla doğrudan ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, çağdaş laik hukuk sistemlerinde ve insan hakları söylemlerinde akılcı ve evrensel normlara dayalı adalet anlayışının şekillenmesinde de etkili olmuştur (Leaman, 1998, 89).

3.2. İbn Rüşd'ün Aristoteles Yorumu ve Modern Düşünceye Etkisi

İbn Rüşd'ün en büyük katkılarından biri, Skolastik felsefe içinde Aristotelesçiliğin yaygınlaşmasını sağlamasıdır. Onun akılcı yaklaşımı, Paris ve Oxford gibi üniversitelerde geniş yankı bulmuş ve Skolastik düşünürler arasında hararetli tartışmalara yol açmıştır (Kretzmann, 1998, 204). Özellikle akıl ve vahiy arasındaki ilişkiye dair görüşleri, Avrupa entelektüel ortamında yeni bir perspektif sunmuştur. İbn Rüşd'ün takipçileri, Averroistler

olarak adlandırılmış ve aklın üstünlüğünü savunan bir düşünce ekolünü oluşturmuşlardır (Ivry, 2002, 67). Ancak, bu düşünceler Kilise tarafından tehlikeli bulunmuş ve 1277 yılında Paris Üniversitesi'nde bazı Averroist görüşler yasaklanmıştır.

İbn Rüşd'ün etkilerine en güçlü tepki, Katolik Kilisesi'nin en önemli düşünürlerinden biri olan Aquinolu Thomas'tan (1225-1274) gelmiştir. Thomas Aquinas, *Summa Theologica* adlı eserinde İbn Rüşd'ün felsefi görüşlerine geniş bir şekilde yer vermiş ve bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmiştir. Aquinas, özellikle İbn Rüşd'ün akıl-vahiy ilişkisi, Tanrı'nın zati ve sıfatları, ruhun ölümsüzlüğü ve bilgi teorisi konularındaki yorumlarını tartışarak, onun Aristotelesçi yorumlarını Hristiyan teolojisi açısından eleştirmiştir. *Summa Theologica*'nın neredeyse tamamında, İbn Rüşd'ün görüşlerine atıfta bulunarak onun filozof-akademisyen kimliğini ve Aristo şerhleri üzerindeki etkisini ele almış, özellikle ruhun ölümsüzlüğü meselesinde onun yorumlarına karşılık vermiştir (Aquinas, 2005, 5-800). Aristoteles felsefesini Hristiyan teolojisiyle uyumlu hale getirmeye çalışan Thomas, İbn Rüşd'ün bazı görüşlerine karşı çıkmıştır (Wippel, 2000, 299). Özellikle Averroistler tarafından savunulan "çift hakikat teorisi"ne karşı, akıl ve vahyin nihai olarak çelişmemesi gerektiğini savunmuştur. *Summa Theologica* adlı eserinde, insan ruhunun bireyselliği ve kişisel ölümsüzlüğü konularında İbn Rüşd'ün akılcı yaklaşımlarını eleştirmiştir (Gilson, 1955, 184). Bu eleştiriler, Katolik doktrininin şekillenmesinde ve Hristiyan felsefesinin gelişiminde kritik bir rol oynamıştır.

İbn Rüşd'ün (Averroes) mirası, din ve felsefe arasındaki ilişkinin metodolojik olarak nasıl ele alınması gerektiğine dair sunduğu sistematik çerçeve nedeniyle, çağdaş akademik tartışmalarda hâlâ merkezi bir konuma sahiptir. Onun Aristoteles yorumculuğu, yalnızca tarihsel bir bağlamda değil, aynı zamanda modern felsefi ve teolojik tartışmalarda da temel bir referans noktası olarak değerlendirilmektedir. Özellikle sekülerizm, din-bilim ilişkisi ve etik alanlarındaki çağdaş tartışmalarda İbn Rüşd'ün akıl-vahiy dengesi üzerine geliştirdiği teoriler, dinin epistemolojik temellerinin akılcı bir perspektiften nasıl yorumlanabileceğine dair önemli bir çerçeve sunmaktadır. Örneğin, çağdaş din felsefesi bağlamında Charles Taylor gibi filozoflar, kamusal akıl ve sekülerleşme üzerine yaptıkları çalışmalarda İbn Rüşd'ün metodolojik yaklaşımlarına benzer akılcı bir model geliştirmişlerdir. İbn Rüşd akıl ile vahiy arasındaki ilişkiyi, her ikisinin de hakikatin farklı yönlerini sunduğunu kabul eden bir çerçevede ele almış, felsefenin yalnızca dinle uyumlu değil, aynı zamanda onu rasyonel bir temele oturtan bir disiplin olduğunu savunmuştur. Bu yaklaşım, günümüzde din ve akıl ilişkisine dair yapılan felsefi ve teolojik analizlerde önemli bir metodolojik model olarak görülmektedir (Leaman, 1998, 189-210).

İbn Rüşd'ün Aristoteles şerhleri, özellikle İslam düşüncesi içinde rasyonalist paradigmanın şekillenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Onun Aristotelesçi mantık ve metafizik anlayışına dayanan akıl merkezli metodolojisi, Meşşai felsefenin yeniden yorumlanmasını teşvik etmiş, böylece günümüzde İslam felsefesi üzerine yapılan akademik çalışmaların teorik dayanaklarından biri olmuştur (Sarioğlu, 2018, 40). İbn Rüşd Aristoteles'in doğa felsefesine ilişkin görüşlerini, kelamcılarının nedensellik anlayışına karşı rasyonalist bir perspektifle savunmuş ve doğa yasalarının zorunluluğunu vurgulamıştır. Onun doğa yasalarının zorunluluğu fikri, özellikle David Hume'un nedensellik eleştirisi ve Kant'ın a priori bilgi anlayışıyla ilişkili olarak modern bilim felsefesi bağlamında tartışılmıştır. İbn Rüşd'ün doğa yasalarının değişmezliği konusundaki argümanları, bilimsel determinizmin

temelini oluşturan görüşlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu düşünce, modern bilim felsefesi bağlamında da değerlendirilmeye devam etmektedir.

Bununla birlikte, İbn Rüşd'ün düşünceleri yalnızca İslam dünyasıyla sınırlı kalmamış, Batı felsefesinde de derin bir etki yaratmıştır. Onun akıl-vahiy ayrımı ve doğa yasalarının zorunluluğuna dair görüşleri, özellikle Thomas Aquinas ve Albertus Magnus gibi Skolastik filozofların epistemolojik sistemlerini şekillendirmede etkili olmuştur. Aquinas, İbn Rüşd'ün Aristotelesçi yorumlarını kullanarak inanç ile akıl arasındaki dengeyi açıklamaya çalışmış, Albertus Magnus ise İbn Rüşd'ün nedensellik anlayışını Hristiyan teolojisiyle uyumlu bir çerçevede yeniden ele almıştır. Aydınlanma dönemine gelindiğinde, Spinoza ve Leibniz gibi filozoflar, İbn Rüşd'ün akıl merkezli düşünce yapısını benimseyerek doğa yasalarının değişmezliği ve determinizm gibi kavramları geliştirmişlerdir. Bu bağlamda, onun felsefi mirası, Batı düşüncesinde akılcı ve bilimsel metodolojinin temellerinden biri olarak kabul edilmektedir. Rönesans döneminde Aristotelesçi düşüncenin yeniden canlanmasına katkı sağlamış, özellikle Thomas Aquinas gibi Skolastik filozoflar tarafından Hristiyan teolojisinin epistemolojik temellerinin oluşturulmasında referans alınmıştır (Davidson, 1992, 76-88). Onun bilgi teorisi ve nedensellik anlayışı, Aydınlanma dönemi filozofları tarafından da incelenmiş ve akılcı düşüncenin yükselişinde önemli bir epistemolojik çerçeve sunmuştur. Spinoza ve Leibniz gibi düşünürler, İbn Rüşd'ün akıl-vahiy ilişkisine dair yaklaşımlarından etkilenmiş ve bu kavramları kendi metafizik sistemlerine dahil etmişlerdir.

Günümüzde, felsefe, teoloji ve bilim arasındaki etkileşimi anlamaya yönelik akademik tartışmalar hâlâ İbn Rüşd'ün analizlerine referans vermekte ve onun akıl ile inanç arasındaki ilişkinin doğasına dair sunduğu teorik çerçeve, modern düşüncede felsefi ve teolojik perspektiflerin yeniden ele alınmasını sağlamaktadır (Fakhry, 2001, 89-102). İbn Rüşd'ün, seküler bilgi ile dini öğretiler arasındaki ilişkinin akılcı bir zeminde ele alınmasını savunan yaklaşımı, çağdaş akademik literatürde özellikle din-bilim çatışmaları ve etik tartışmalarında yankı bulmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda, İbn Rüşd'ün mirası, akılcı düşüncenin sistematik bir şekilde savunulması açısından, günümüz akademik söylemlerinde hâlâ önemli bir referans noktası olmayı sürdürmektedir. Onun rasyonalizme dayalı felsefi yaklaşımı, epistemolojik ve metodolojik açılardan modern düşüncenin şekillenmesine katkıda bulunmuş ve hem İslam hem de Batı dünyasında felsefi geleneklerin gelişimine önemli bir temel sağlamıştır. Özellikle çağdaş bilim felsefesinde, Karl Popper'ın eleştirel rasyonalizmi ve Thomas Kuhn'un bilimsel paradigma değişimi kuramları, İbn Rüşd'ün akılcı metodolojisinin farklı bağlamlardaki yansımaları olarak değerlendirilebilir. Popper'ın bilgiye ulaşmada dogmatizme karşı çıkışı ve sürekli eleştirel sorgulama ilkesi, İbn Rüşd'ün akılcı epistemolojisiyle örtüşmektedir. Aynı şekilde, Kuhn'un bilimsel devrimlerin düşünsel gelenekler çerçevesinde geliştiğini öne süren teorisi, İbn Rüşd'ün Aristotelesçi rasyonalizminin İslam ve Batı düşüncesinde nasıl farklı bağlamlarda yorumlandığını anlamada faydalı bir model sunmaktadır.

3.3. Aristoteles ve İbn Rüşd: Epistemolojik Temeller ve Felsefi Etkileşim

Aristoteles, bilginin duyusal deneyim ve akıl yürütme yoluyla elde edildiğini savunurken, İbn Rüşd bu görüşü benimseyerek vahyin de bilgi edinme sürecinde belirleyici bir faktör olduğunu öne sürmüştür (Fakhry, 2001, 115). Ona göre, insan akılı bilgiye ulaşabilir;

ancak bu süreç, duyuşsal algılar, akıl yürütme ve metafizik boyutları kapsayan çok yönlü bir bilişsel model gerektirir.

İbn Rüşd Aristoteles'in *De Anima* adlı eserinde ileri sürdüğü "tabula rasa" kavramını benimseyerek, insan zihninin doğuştan boş olduğunu ve bilginin duyuşsal deneyimle şekillendiğini savunmuştur. Aristoteles'e göre, zihin başlangıçta bir "boş levha" olup, duyuşlar aracılığıyla edinilen veriler ve akıl yürütme süreçleriyle bilgi oluşturulmaktadır (Aristoteles, 2018, 45). İbn Rüşd bu görüşü geliştirerek bilginin yalnızca deneyim ve duyuşsal algılarla değil, aynı zamanda aklın soyutlama yeteneğiyle de şekillendiğini öne sürmüştür. Ona göre, duyuşsal veriler bilginin ilk aşamasını oluştururken, akıl bu verileri işleyerek soyut kavramlara ve hakikate ulaşmada belirleyici bir rol oynar. *De Anima* adlı eserinde Aristoteles, insan zihninin doğuştan belirli bilgilerle donatılmadığını ve deneyimle şekillendiğini belirtirken (Aristoteles, 2018, 45), İbn Rüşd bu görüşü daha ileriye taşıyarak akıl ile duyuşlar arasındaki dinamik etkileşimi epistemolojik bir çerçevede değerlendirmiştir. O, bilginin yalnızca duyuşsal deneyimin bir sonucu olmadığını, aklın soyutlama ve tüm dengelim süreçleriyle hakikate ulaşmada belirleyici bir rol oynadığını savunmuştur.

Epistemoloji, bilginin kaynağı, sınırları ve doğruluk ölçütleri üzerine yapılan felsefi sorgulamaların temel alanlarından biridir. İbn Rüşd Aristotelesçi bilgi kuramını İslam felsefesiyle bütünleştirerek epistemolojiyi rasyonalist bir temel üzerine inşa etmiştir. Ona göre, bilgi, duyuşlarla algılanan fenomenlerin akıl yoluyla işlenmesiyle oluşur. Aristoteles'in "Bir şeyi bilmek, onun nedenini bilmektir" ilkesi doğrultusunda, nedensellik anlayışını bilginin temel yapı taşı olarak ele almış ve akıllı merkeze koymuştur (Leaman, 1998, 45).

İbn Rüşd bilginin güvenilirliğini duyuşların sağladığı verilerin akılcı analiziyle temellendirir. Aristoteles'in kıyas yöntemine dayalı analitik yaklaşımını benimseyerek hakikatin ancak mantıksal süreçler aracılığıyla kavranabileceğini savunur. Bununla birlikte, bilginin yalnızca teorik bir etkinlik olmadığını, bireyin etik ve metafizik gelişiminin de bir parçası olduğunu vurgular (Fakhry, 2001, 78).

İbn Rüşd'e göre, hakikate ulaşmanın iki temel yolu vardır: akıl ve vahiy. Ancak bu iki kaynak arasında bir hiyerarşi mevcuttur. Akıl, evrensel gerçeklikleri keşfetmede temel araçken, vahiy toplumsal düzenin ve etik çerçevenin şekillendirilmesi açısından belirleyicidir. Felsefi bilgiye erişebilen bireyler için akıl en üst otoriteyken, toplumun geniş kesimleri için vahiy, yönlendirici bir kılavuzdur. Ancak, bu iki bilgi kaynağının çelişki içinde olmadığına inanan İbn Rüşd dini hakikatlerin sembolik bir dile sahip olduğunu ve filozofların görevinin bu sembollerini rasyonel çerçevede yorumlamak olduğunu savunur (Davidson, 1992, 94).

Bu görüş, İbn Rüşd'ün akılcı yorum yönteminin temelini oluşturmuş ve İslam dünyasında felsefenin meşruiyetini savunma çabalarının odak noktası haline gelmiştir. Onun yöntemi, özellikle kelim, hukuk ve ahlak felsefesi gibi alanlarda derin yankılar uyandırmıştır. Kelim ilmi çerçevesinde, akıl ve nakil arasındaki dengeyi kurmaya çalışan Mutezile ve Eş'ariyye ekolleriyle felsefi bir diyalog geliştirmiştir. Hukuk alanında, İslam hukukunun rasyonel ilkeler çerçevesinde yorumlanmasına yönelik düşünceleri, fıkıh usulü tartışmalarına katkı sağlamıştır. Ahlak felsefesinde ise Aristotelesçi etik anlayışını İslami değerlerle sentezleyerek erdem, adalet ve mutluluk kavramlarını yorumlamıştır. Böylece, İbn Rüşd'ün rasyonalist felsefi metodu yalnızca teorik düzeyde değil, aynı zamanda pratik hayatın çeşitli yönlerinde de etkili olmuştur. Ancak bu yaklaşım, kendisinden önce yaşamış olan Gazzâlî'nin

sert eleştirileriyle karşılaşmıştır. Gazzâlî, *Tehâfutü'l-Felâsife* adlı eserinde, özellikle metafizik konularda filozofların hataya düşebileceğini ve görüşlerinin dinî öğretilerle çeliştiğini savunmuştur. İbn Rüşd ise ona doğrudan cevap niteliği taşıyan *Tehâfutü't-Tehâfut* (Tutarsızlığın Tutarsızlığı) adlı eserinde, Gazzâlî'nin argümanlarını çürütmeye çalışmış ve Aristotelesçi akılcılığın dinî hakikatlerle çelişmediğini, aksine onları daha sağlam temellere oturtabileceğini ileri sürmüştür (İbn Rüşd, 1998, I, 286; Kogan, 1985, 171-220).

İbn Rüşd'ün epistemolojisi, yalnızca İslam dünyasında değil, Batı felsefesinde de derin etkiler yaratmıştır. Onun akıl-vahiy dengesi üzerine geliştirdiği argümanlar, özellikle Rönesans ve Aydınlanma dönemi düşüncesinin şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Orta Çağ Avrupa'sında Averroizm olarak bilinen felsefi akım, İbn Rüşd'ün Aristoteles şerhlerini temel alarak aklın mutlak otoritesini savunmuştur. Thomas Aquinas ve Siger de Brabant gibi düşünürler, onun eserlerinden etkilenerek Hristiyan skolastiği ile Aristoteles felsefesini uzlaştırmaya çalışmışlardır (Butterworth, 1996, 203).

Averroist düşünce, akıl ve inanç arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendirerek, seküler bilim anlayışının temel taşlarından biri olmuştur. İbn Rüşd'ün eserleri, özellikle 13. ve 14. yüzyıl Avrupa'sında büyük yankı uyandırmış ve Paris Üniversitesi başta olmak üzere birçok akademik çevrede Aristotelesçi felsefenin yeniden canlanmasını sağlamıştır. Siger de Brabant, onun akıl ve vahiy ayrımına dair fikirlerini benimseyerek Skolastik felsefe içinde tartışmaya açmış, Thomas Aquinas ise İbn Rüşd'ün şerhlerini eleştirerek Hristiyan teolojisiyle uzlaştırma girişiminde bulunmuştur. Averroizmin etkisi, Rönesans döneminde Giordano Bruno ve Pietro Pomponazzi gibi düşünürlerin eserlerinde belirgin bir şekilde görülmüş, özellikle doğa felsefesi ve metafizik alanlarında akılcı düşüncenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Bu etki, modern bilim felsefesi ve hukuk teorisinde de yankı bulmuştur. Bu etki, modern bilim felsefesi ve hukuk teorisinde de yankı bulmuştur. İbn Rüşd'ün düşünceleri, seküler hukuk sistemlerinde akıl ve din arasındaki ilişki üzerine yapılan tartışmalarda referans noktası olarak değerlendirilmektedir. Onun bilgi teorisi, Aristotelesçi epistemolojiyi daha sistematik hale getiren bir düzenleme sunarken, aynı zamanda İslam düşüncesinin ihtiyaçlarına yanıt veren bir model geliştirmiştir (Butterworth, 1996, 203).

İbn Rüşd'ün epistemolojik yaklaşımı, Aristoteles'in bilgi teorisini İslam düşüncesiyle sentezleyerek rasyonalist bir temel üzerine inşa edilmiştir. Onun bilgi kuramı, yalnızca duyuşal verilere değil, aklın soyutlama gücüne de dayanması gerektiğini vurgular. İbn Rüşd Aristotelesçi epistemolojiyi İslam felsefesinin kavramsal yapısına adapte ederken, bilginin doğruluğunu ve kaynağını akılcı analizle temellendirmiştir (Belo, 2007, 201-250).

Onun düşünceleri, Batı skolastiğinden Rönesans felsefesine, seküler hukuk teorilerinden modern bilim felsefesine kadar geniş bir yelpazede etkili olmuştur. İbn Rüşd'ün akıl-vahiy ilişkisine dair yorumları, Thomas Aquinas'ın *Summa Theologica* adlı eserinde yer alan akıl ve inanç ilişkisini temellendirme çabasını etkilemiştir. Ayrıca, Siger de Brabant'ın Paris Üniversitesi'nde geliştirdiği çifte hakikat teorisi, doğrudan İbn Rüşd'ün yorumlarından ilham almıştır. Rönesans döneminde Pietro Pomponazzi, ruhun ölümsüzlüğü üzerine yaptığı tartışmalarda onun metafizik anlayışından yararlanmış, Giordano Bruno ise doğa felsefesine dair görüşlerinde Averroist düşüncenin izlerini sürdürmüştür. Bu etkiler, modern rasyonalist epistemolojiye zemin hazırlayarak, seküler düşüncenin ve bilim felsefesinin gelişimine katkı sağlamıştır. Bilgiye ulaşmada aklın önceliğini savunan görüşleri, Aydınlanma dönemi

düşüncesinin gelişiminde önemli bir zemin hazırlamıştır. Günümüzde, bilimsel metodoloji, etik felsefesi ve hukuk alanında İbn Rüşd'ün epistemolojik yaklaşımları hâlâ temel bir referans noktası olmayı sürdürmektedir. Bu bağlamda, onun mirası yalnızca tarihsel bir figür olarak değil, modern düşüncenin temel taşlarından biri olarak değerlendirilmeye devam etmektedir. Günümüzde, özellikle bilimsel metodoloji, etik felsefesi ve hukuk alanlarında İbn Rüşd'ün etkisi sürmektedir. Modern epistemoloji tartışmalarında onun akıl-vahiy dengesi modeli, bilim ve din ilişkisini inceleyen akademik çalışmalarda referans alınmaktadır. Hukuk felsefesi açısından, seküler hukuk sistemlerinin entelektüel temellerini tartışan metinlerde onun rasyonalist yaklaşımına atıfta bulunmaktadır. Ayrıca, çağdaş etik çalışmalarda, Aristotelesçi erdem etiği ile İbn Rüşd'ün ahlak anlayışı arasındaki bağlantılar incelenerek, onun düşünceleri etik teoriler bağlamında değerlendirilmektedir (Belo, 2007, 201-250).

3.3.1. Akıl ve Vahyin Epistemolojik Bütünlüğü

Felsefe ile din arasındaki ilişkinin mahiyeti hem İslam entelektüel geleneğinde hem de Batı skolastisizminin gelişim sürecinde teorik ve metodolojik açıdan belirleyici bir tartışma alanıdır. İbn Rüşd, bu ilişkinin özünde bir çelişki taşımadığını; aksine, her iki alanın aynı hakikatin farklı epistemolojik düzlemlerdeki tezahürleri olduğunu ileri sürer. “Hakikat hakikate ters düşmez” ilkesi, felsefi bilginin ve vahyin birbirini tamamlayan, ancak farklı kavramsal araçlar ve ifade biçimleri kullanan iki meşru bilgi kaynağı olduğunu savunur (İbn Rüşd, 2012, 73-75; Nasr, 2003, 56). Bu yaklaşım, hem Endülüs'ün çokkültürlü entelektüel atmosferinde felsefe ile dini otoriteyi uyum içinde düşünme çabasına hem de akıl ile vahyin nihai hakikatte birleştiği metafizik öncülüne dayanır.

Batı'da, Siger de Brabant'ın Paris Üniversitesi'nde geliştirdiği çifte hakikat teorisinin İbn Rüşd'ün Aristotelesçi yorumlarından ilham aldığı bilinmektedir (Davidson, 1992, 134). Ancak İbn Rüşd, bu ilişkiyi çatışma üzerinden değil, “süt kardeşliği” metaforu ile açıklar. Bu metafor, felsefe ile dinin aynı kaynaktan beslendiğini; fakat farklı toplumsal kitlelere hitap eden epistemik stratejiler geliştirdiğini ifade eder. Dini söylem, geniş halk tabakalarına sembolik ve normatif bir dil ile seslenirken; felsefe, mantıksal analiz ve rasyonel çıkarım aracılığıyla hakikati soyut düzeyde yeniden inşa eder (İbn Rüşd, 2012, 73-75).

İbn Rüşd, bilgi türlerini üç hiyerarşik düzeyde tasnif eder: duyusal bilgi, akıl yürütmeye dayalı felsefi bilgi ve en yüksek mertebeye olan metafizik bilgi. Duyusal bilgi, fenomenlerin deneyim yoluyla algılanmasını; felsefi bilgi, doğa yasaları ve mantığın sistematik olarak kavranmasını; metafizik bilgi ise varlığın özü ve nihai hakikate ulaşma çabasını kapsar. Ona göre, akıl yürütme hem felsefi hem de metafizik bilgiye erişimin vazgeçilmez koşulu olup, vahyin yorumlanmasında merkezi bir işlev üstlenir (İbn Rüşd, 2012, 73-75).

Felsefe, varlık ve doğanın mahiyetini aklın rehberliğinde çözümlenmeye yönelirken; din, aynı hakikati mecazi ve sembolik bir dille geniş kitlelere iletir. Yöntemsel ayrılıklara rağmen bu iki alan ontolojik düzeyde çatışmaz. Bu nedenle İbn Rüşd, zahiri anlamların ötesine geçerek tevil yöntemini, vahyin derin yapısına nüfuz etmenin epistemik zorunluluğu olarak görür (İbn Rüşd, 2012, 73-75). Ancak Gazali, aklın önemini kabul etmekle birlikte, akıl ve vahyin özdeş olmadığını, vahyin ilahi kaynağı gereği akıldan üstün olduğunu savunur. Ona göre, felsefe dini anlamada yardımcı bir araç olsa da nihai hakikat yalnızca vahyin ışığında kavranabilir (Gazali, 2018, 130).

Çağdaş İslam düşüncesinde, “süt kardeşliği” metaforu farklı bağlamlarda yeniden değerlendirilmiştir. Fazlur Rahman, vahyin tarihsel bağlamda anlaşılmasının önemini vurgulayarak İbn Rüşd’ün tevil anlayışına yakın bir çizgide durur (Rahman, 1982, 7). Seyyid Hüseyin Nasr ise, modern bilimin seküler paradigmasına karşı “hakikat hakikate ters düşmez” ilkesini merkeze alan bir epistemolojik duruş sergiler (Nasr, 2003, 56). Günümüz Malezya, Endonezya ve Türkiye’inde İslam-bilim ilişkisine dair yürütülen çalışmalar, İbn Rüşd’ün modelini çağdaş epistemolojik bağlamda yeniden üretmektedir.

İbn Rüşd’ün düşünsel hedefleri iki yönlüdür: İlk olarak, “çifte hakikat” doktrininin mantıksal ve epistemolojik temelde savunulamaz olduğunu ortaya koymak (Hyman, 2010, 316; İbn Rüşd, 2012, 45). İkinci olarak ise, felsefi akıl yürütmeyi bilgiye ulaşmada en güvenilir ve yetkin yöntem olarak konumlandırmak. Ona göre, din ile felsefenin ulaştığı hakikatler arasında özsel bir çelişki yoktur; her ikisi de tek ve aynı hakikatin, yalnızca farklı dil ve yöntemlerle ifade edilmiş biçimleridir (Arıcan, 2008, 242-244; Hyman, 2010, 317; İbn Rüşd, 2012, 47).

Bu epistemolojik model, bilim, felsefe ve din arasındaki ilişkiyi bir çatışma alanı olarak değil, karşılıklı etkileşim ve tamamlayıcılık ekseninde ele alır. Batı’da Thomas Aquinas gibi düşünürlerin sistematik teolojisinde etkili olmuş; günümüz İslam dünyasında ise rasyonel teolojinin yeniden inşasında temel bir referans noktası haline gelmiştir.

3.3.2. Aristoteles’in Dört Neden Kuramı ve İbn Rüşd Açısından Yorumu

Aristoteles’in epistemolojisi, doğa bilimlerinden metafiziğe kadar uzanan geniş bir çerçevede şekillenmiştir. Ona göre bilmek, nedenleri bilmekle eşdeğerdir ve bilgi edinme süreci dört temel neden ile açıklanabilir: maddi neden, formel neden, etkin neden ve ereksel neden (Aristoteles, 1996, 23).

İbn Rüşd Aristoteles’in bu nedensellik kuramını benimsemiş ve onun üzerinden kendi epistemolojik çerçevesini oluşturmuştur. Ancak bu çerçeveyi yalnızca bir tekrar olarak değil, genişletici ve yorumlayıcı bir perspektifle ele almıştır. İbn Rüşd Aristoteles’in dört neden teorisini kabul etmekle birlikte, bu modeli İslam düşüncesinin ilahi düzen anlayışıyla uyumlu hale getirmiştir. Özellikle etkin neden kavramını geliştirerek, Tanrı’nın sadece ilk hareket ettirici değil, aynı zamanda sürekli varlık veren ve bilginin nihai kaynağı olduğunu ileri sürmüştür (Fakhry, 2001, 102). Bu bağlamda, Aristoteles’in doğa felsefesi ile İbn Rüşd’ün metafizik yorumu arasında önemli bir epistemolojik geçiş alanı bulunmaktadır. Ona göre, maddi neden fiziksel dünyayı açıklarken, formel neden nesnenin özünü belirler. Etkin neden, bir nesnenin varlık kazanmasına sebep olan gücü ifade ederken, ereksel neden varlığın nihai amacını açıklar (Leaman, 1998, 67). İbn Rüşd için bilginin sağlam bir temele oturabilmesi için bu dört nedenin bütünsel olarak ele alınması gerekir.

Aristoteles’in nedensellik anlayışını takip etmekle birlikte, İbn Rüşd bu kuramı İslam düşüncesi ile bütünleştirerek, Tanrı’nın ilk neden olduğu görüşünü desteklemiştir. Ona göre evrendeki tüm varlıklar ve olaylar bir düzen içinde işlemekte olup, bu düzenin ardındaki temel ilke Tanrı’dır. Ancak Tanrı’nın bilgisi mutlak ve değişmezken, insanın bilgisi sınırlı ve aşamalı olarak gelişmektedir.

3.3.3. Aristoteles ve İbn Rüşd'e Göre İlk Hareket Ettirici Kavramı

Aristoteles, evrendeki hareketin sonsuz bir döngü içinde devam edebilmesi için bir ilk hareket ettiriciye ihtiyaç duyulduğunu ileri sürmüştür (Aristoteles, *Metafizik*, 1996, 56). Ona göre, bu ilk hareket ettirici, saf form olup maddeden bağımsızdır ve değişmez bir varlık olarak kabul edilmelidir. İbn Rüşd Aristoteles'in bu görüşünü benimsemekle birlikte, onu İslam teolojisi ile bütünleştirerek Tanrı'nın evrendeki ilk neden ve nihai gerçeklik olduğunu vurgulamıştır (Fakhry, 2001, 89).

Bu çerçevede, İbn Rüşd'ün epistemolojisi, Aristoteles'in nedensellik anlayışı ile İslam metafiziğinin sentezlenmesi üzerine kuruludur. Ona göre insan bilgisi, Tanrı'nın bilgisi karşısında sınırlı ve eksiktir. Ancak insan akıllı, evrendeki düzeni kavrayarak hakikate ulaşabilir ve en yüksek bilgiye erişme yolunda ilerleyebilir.

4. SONUÇ

İbn Rüşd hem İslam felsefesi hem de Batı düşüncesi üzerinde kalıcı etkiler bırakmış, yalnızca Aristoteles'in yetkin bir şarihi olarak değil, aynı zamanda akıl ile vahiy arasındaki ilişkiye dair özgün bir felsefi yöntem geliştiren sistematik bir düşünür olarak temayüz etmiştir. Aristoteles'in eserlerine getirdiği yorumlar, yalnızca metin aktarımıyla sınırlı kalmamış; epistemoloji, metafizik ve siyaset felsefesi gibi temel alanlarda özgün katkılar üretmiştir. Onun Gazali'ye yönelik eleştirileri ve özellikle "Tehâfütü't-Tehâfut" adlı eseri, İslam dünyasında felsefeye yöneltilen kuşkulara karşı rasyonel düşünceyi savunan güçlü bir karşı argüman ortaya koymuştur.

İbn Rüşd'ün düşüncesi, yalnızca İslam dünyasında değil, 12. ve 13. yüzyıllarda gerçekleşen çeviri hareketleri sayesinde Avrupa entelektüel tarihinde de etkili olmuştur. "Averroes" adıyla anılan filozof, özellikle Toledo ve Sicilya'daki Latince tercüme aracılığıyla Avrupa'da büyük yankı uyandırmış ve Thomas Aquinas gibi Skolastik düşünürlerle etkileşim içinde olmuştur. Onun akıl ile din arasındaki uyumu savunan öğretisi, Avrupa'daki felsefi tartışmalarda önemli bir referans noktası haline gelmiştir. Averroizm olarak bilinen akım, Paris Üniversitesi gibi merkezlerde yaygınlaşmış ve skolastik gelenek üzerinde ciddi etkiler yaratmıştır. Bu çerçevede İbn Rüşd Avrupa'da yüzyıllar boyunca bilim ve felsefe çevrelerinde adeta bir idol haline gelmiş, özellikle rasyonel düşünceyi merkeze alan entelektüel çevrelerce örnek alınmıştır.

Onun bilgi anlayışı, duyusal deneyimle elde edilen verilerin akıl yoluyla soyutlanarak evrensel ilkelere dönüştürülebileceğini savunur. Bu yaklaşım hem İslam hem de Batı dünyasında bilgi kuramının temellerinin şekillenmesine katkı sağlamış, modern bilimsel metodolojinin ve deneyciliğin öncülerinden biri olmuştur. Ayrıca metafizik ve nedensellik anlayışıyla doğa yasalarının zorunluluğunu savunmuş, bunların ilahi iradeyle çelişmediğini ileri sürerek Tanrı'nın iradesini rasyonaliteyle uzlaştırmaya çalışmıştır.

Sonuç olarak, İbn Rüşd yalnızca bir Aristoteles yorumcusu değil, aynı zamanda İslam düşüncesi ile felsefi akıl arasında köprü kuran özgün bir filozoftur. Batı düşüncesindeki etkisi, Rönesans ve Aydınlanma düşüncelerinin biçimlenmesinde dolaylı fakat belirleyici bir rol oynamış, modern felsefi geleneklerin temellerine katkı sunmuştur. Bugün İbn Rüşd hem İslam felsefesi hem de Batı düşüncesi açısından tarihsel bir figür olmanın ötesinde, çağdaş epistemolojik ve etik tartışmalarda yeniden keşfedilmesi gereken bir düşünür olarak değerlendirilmektedir.

5. KAYNAKÇA

- Aquinas, T. (2005). *Summa Theologica* (Cilt 5–800). Christian Classics.
- Aristoteles. (1996). *Metafizik* (A. Arslan, Çev.). Sosyal Yayınlar.
- Aristoteles. (2018). *Ruh üzerine* (Z. Özcan, Çev.). Sentez Yayınları.
- Arıcan, M. K. (2008). İbn Rüşd'ün hakikat öğretisi: "Çifte hakikat" ve "hakikatin birliği" tartışması. *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 12(2), 225–252.
- Belo, C. (2007). *Chance and determinism in Avicenna and Averroes*. Brill.
- Butterworth, C. E. (1992). *Averroes' three short commentaries on Aristotle's "Topics," "Rhetoric," and "Poetics"*. State University of New York Press.
- Butterworth, C. E. (1996). Averroes' political philosophy. In C. E. Butterworth (Ed.), *The political aspects of Islamic philosophy* (ss. 201–232). Harvard University Press.
- Davidson, H. A. (1992). *Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on intellect: Their cosmologies, theories of the active intellect, and theories of human intellect*. Oxford University Press.
- el-Merrâküşî, A. (1949). *Kitâb al-Mu'jib fî talkhîş akhbâr al-Maghrib* (R. Dozy, Ed.). Brill.
- Fakhry, M. (2001). *Averroes (Ibn Rushd): His life, works and influence*. Oneworld.
- Gazali. (2018). *el-Munkız mine'd-dalal* (O. Arpaçukuru, Çev.). Beyan Yayınları.
- Gazali. (2021). *Tehâfütü'l-felâsife* (B. Karlığa, Çev.). Çağrı Yayınları.
- Gilson, E. (1955). *History of Christian philosophy in the Middle Ages*. Random House.
- Gutas, D. (2001). *Greek thought, Arabic culture: The Graeco-Arabic translation movement in Baghdad and early Abbasid society (2nd–4th/8th–10th centuries)*. Routledge.
- Hasse, D. N. (2016). *Success and suppression: Arabic sciences and philosophy in the Renaissance*. Harvard University Press.
- Hyman, A., & Walsh, J. J. (1983). *Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic, and Jewish traditions*. Hackett Publishing.
- İbn Rüşd. (1982). *Telhîsü Kitâbu'l-Kıyâs* (C. Cihami, Yay.). Beyrut.
- İbn Rüşd. (1986). *Tehâfütü't-tehâfüt (Tutarsızlığın tutarsızlığı)* (K. Işık & M. Dağ, Çev.). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Basımevi.
- İbn Rüşd. (2012). *Felsefe-din ilişkileri (Faslu'l-Makâl – el-Keşf an Minhâci'l-Edille)* (S. Uludağ, Çev.). Dergâh Yayınları.
- İbn Rüşd. (2018). *Faslu'l-Makâl: Felsefe ve din uyumu* (M. Uyanık, Çev.). Elis Yayınları.
- Ivry, A. L. (1996). Averroes' middle commentary on Aristotle's *De anima*. In C. E. Butterworth (Ed.), *The political aspects of Islamic philosophy* (ss. 139–155). Harvard University Press.
- Ivry, A. L. (2002). Averroes. In J. L. McGrew & R. C. Nash (Eds.), *Great thinkers of the Western world* (ss. 66–68). HarperCollins.
- Jolivet, J. (1996). *Medieval commentaries on Aristotle's Categories*. Brill.
- Kogan, B. S. (1985). *Averroes and the metaphysics of causation*. State University of New York Press.
- Kretzmann, N. (1998). *The Cambridge history of later medieval philosophy*. Cambridge University Press.
- Kristeller, P. O. (1964). *Renaissance thought and its sources*. Columbia University Press.

- Leaman, O. (1998). *Averroes and his philosophy*. Routledge.
- Nasr, S. H. (2003). *Science and civilization in Islam*. Harvard University Press.
- Sarioğlu, H. (2018). *İbn Rüşd*. İSAM Yayınları.
- Urvoy, D. (1991). *Ibn Rushd (Averroes)*. Librairie Philosophique J. Vrin.
- Wippel, J. F. (2000). *The metaphysical thought of Thomas Aquinas: From finite being to uncreated being*. Catholic University of America Press.
- Wolfson, H. A. (1976). *The philosophy of the kalam*. Harvard University Press.
- Zupko, J. (2003). *John Buridan: Portrait of a fourteenth-century arts master*. University of Notre Dame Press.